

**MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARDA
TOVUSHLARNI TO’G’RI TALAFFUZ QILISHGA O’RGATISH
BO’YICHA LOGOPEDIK ISHLARNI TASHKIL ETISH**

Maxsudova Shahnoza

Navoiy viloyat Qiziltepa tumani

8-Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining logopedi

***Annotatsiya:** Maqolada Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarga tovushlarni o'rgatib xulosa chiqarib, o'z ustida undashga majbur qiladigan tuyg'ularni shakllantirish bo'yicha ma'lumotlar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Maktabgacha tarbiya, o'yin metodi, to'g'ri talaffuz, qobiliyat.*

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda tovushlarni talaffuz etish ular nutqini harakatga keltiruvchi apparatning ishlashiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri tovush talaffuzini shakllantirish bilan bir vaqtda, nutqni harakatga keltiruvchi apparatning alohida a'zolarini doimiy mashq qildirish kerak; ayniqsa, lablarning muskullarini, lunj (chakak), tilni; jag'larning harakatchanligini rivojlantirish zarur. Bu a'zolarining aniq harakat qilishi tovushlarning aniq, ravon, to'g'ri talaffuz etilishini ta'minlaydi. Nutq apparati a'zolarining harakatchanligini rivojlantiruvchi mashqlar kichik guruhlarda har kuni, katta guruhlarda esa haftada 3 — 4 marta (mashg'ulotda va mashg'ulotdan tashqari vaqtda) o'tkaziladi. Artikulatsiya mashqlari o'yin tarzida o'tkaziladi. Masalan: „Aytchi, xo'roz qanday qichqiradi?“, „Qarg'a qanday qag'illaydi, kuchuk qanday vovullaydi?“ (birinchi kichik guruh)

va boshqalar. To'g'ri tovush talaffuzini tarbiyalash bo'yicha ishlarni tashkil etishda quyidagi asosiy uslubiyotlardan (metodlardan) foydalaniladi: ko'rgazmali material bilan o'tkaziladigan yoki so'zli ta'limiy o'yin („Kimning uychasi?“ , „ Do'kon“, „Orkestr“); harakatli o'yinlar („Otlar“ , „Poyezd“); tovushga taqlid qiluvchi ertak va hikoyalardan („Qo'lqop“ , „Mitti jo'ja“ , „Chin do'st“ , „Ahmoq sichqon haqida ertak“ va boshqalar); she'rlar, sanamalar, aytishuvlar, tez aytishlardan foydalaniladi. Shuningdek, to'g'ri tovush talaffuzini shakllantirishda quyidagi usullardan foydalaniladi:

- 1) to'g'ri talaffuz namunasi (tarbiyachi to'g'ri tovush talaffuzini aytib ko'rsatadi);
- 2) jo'r bo'lib va yakkama-yakka takrorlash;
- 3) tushuntirish;
- 4) to'g'ri artikulyatsiyani ko'rsatish.

Tovush talaffuzini shakllantirish ravshan gapirish bilan mustahkam bog'liqdir. Bizga ma'lumki, maktabgacha tarbiya yoshidagi ko'pchilik bolalar noaniq, mujmal gapiradilar. Buning asosiy sababi lablarning, til va pastki jag'ning sust harakat qilishidir. Buning natijasida og'iz yetarli ochilmay, unli tovushlar aniq jaranglamaydi. So'zlarning aniq talaffuz etilishi — unli tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish hamda undosh tovushlarning hosil bo'lishida nutqni harakatga keltiruvchi a'zolarining (lablar, til, pastki jag' va boshqalar) aniq harakatiga bog'liqdir. Kichik guruhlarda ravshan gapirishni shakllantirish uchun tovushga taqlid qiluvchi bir qancha o'yinlardan foydalanish mumkin. Tarbiyachi tovush birikmalarini talaffuz etish namunasini bolalarga ko'rsatar ekan, og'iz bilan harakatlarni juda aniq bajarishi, unli tovushlarni yengil cho'zib talaffuz etishi kerak. Bolalar tarbiyachining bunday harakatlariga beixtiyor taqlid qiladilar. Tovushga taqlid qiluvchi o'yinlarni tanlashda shu narsaga e'tibor berish kerakki, bu o'yinlarda bir qancha tovushga taqlid qiluvchi holatlar mavjud bo'lishi kerak. Masalan, o'yinda

va hikoyalarda ushbu tovushga taqlid qilish birlashgan bo'lishi kerak: g,,a - g,,a - g,,a (o'rdak), va q va q (qurbaqa), qo -qo -qo (tovuq), miyov-miyov (mushuk). Kichik guruhdagi (4 — 5 yosh) bolalar nutq jarayonida lablar bilan to'g'ri harakat qilishga, og'izni to'g'ri ochishga o'rganib olishsa, ravshan gapirish (yaxshi diksiya) yengil shakllanadi. Agar katta guruhdagi bolalarning lablari kam harakat qilsa, tishlari bir-biriga birikkan holda gapirishsa, ularni ravshan gapirishga o'rganish ancha qiyin bo'ladi. Chunki avval noto'g'ri shakllangan nutq apparati a'zolari harakatini to'g'rilash zarur. Katta guruhlarda ravshan gapirishni takomillashtirish uchun maxsus mashqlar va tez aytishlardan foydalaniladi. Tez aytishuv — bir xildagi tovushlar te'z-tez uchraydigan, qiyin talaffuz etiladigan jumladir (yoki bir nechta jumla). Tez aytishlardan quyidagi tartibda foydalaniladi. Avvalo tarbiyachi tez aytishlarni tanlaydi. Agar bolalar oyiga 1 — 2 marta tez aytishlardan yod olsalar, u vaqtda bir yilga 8 — 15 ta tez aytishni tanlaydi va ularni qiyinligiga qarab (yengil talaffuz etiladiganlarini oldinroq o'rgatish kerak) taqsimlaydi. Tez aytishlarni mashg'ulotlardagina o'rgatilmay, balki mashg'ulotdan tashqari vaqtlarda, o'yin jarayonida ham o'rgatish mumkin. Maktabga tayyorlov guruhida katta guruhda o'rganilgan tez aytishlar ham takrorlanadi. Bolalarga murakkab tez aytishlarni o'rgatmaslik kerak, chunki uni hamma bolalar o'zlashtira olmaydilar, natijada bu mashq o'zining ta'limiy ahamiyatini yo'qotadi va hech qanday natija bermaydi. Tez aytishlardan foydalanishning maqsadi — ravshan gapirish (burro gapirish)ni mashq qildirishdan, mashg'ulotlarda uni bolalarga o'rgatish uslubiyotini belgilashdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim to'g'risidagi Nizom.
2. Asqarxo'jayeva M. Bog'chalarda o'zbek tilini o'rganish. Bolalar bog'chalari tarbiyachilari uchun metodik qo'llanma. Toshkent: 2010.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. Логопедия (под. ред. Проф. Л.С. Волковой). - М., 2003.